

Temor, muerte y libertad en la *Carta a*
Meneceo: un comentario crítico

Fear, Death, and Freedom in the *Letter*
to Menoecus: A Critical Commentary

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

3/diciembre/2024

Resumen: Este comentario examina la *Carta a Meneceo* de Epicuro a partir de tres ejes—el temor a los dioses, la muerte y el destino—y evalúa críticamente su defensa de unos dioses indiferentes, la tesis de la insensibilidad tras la muerte y la afirmación de la libertad frente a la predestinación. Sostengo que la concepción epicúrea de la divinidad se apoya en una redefinición ad hoc; que, incluso concediendo la nada post mortem, no se disipa necesariamente el miedo, pues la experiencia humana reconoce una angustia ante la nihilidad (en diálogo con Heidegger); y que el temor cumple funciones adaptativas y éticas: nos prepara para la pérdida, la enfermedad y la incertidumbre sin exigir la supresión de las emociones. Concluyo con una defensa de una vida buena compatible con la serenidad, pero sin negar la legitimidad filosófica del temer.

Palabras clave: Epicuro; *Carta a Meneceo*; temor a la muerte; dioses indiferentes (deísmo); libertad y destino; angustia (Heidegger); emociones y supervivencia; crítica filosófica.

Abstract: This commentary reads Epicurus' *Letter to Menoecus* through three lenses—fear of the gods, death, and fate—while critically assessing his claims about indifferent gods, the absence of sensation after death, and human freedom against predestination. I argue that Epicurus' account of divinity rests on an ad hoc redefinition; that even if post-mortem nothingness is granted, fear does not vanish, since human experience acknowledges an existential angst before nihility (in dialogue with Heidegger); and that fear has adaptive and ethical functions: it prepares us for loss, illness, and uncertainty without requiring the suppression of emotion. I conclude by defending a vision of the good life that seeks serenity without discrediting the philosophical legitimacy of fearing.

Keywords: Epicurus; *Letter to Menoecus*; fear of death; indifferent gods (deism); freedom and fate; angst (Heidegger); emotion and survival; philosophical critique.

1. Sobre el temor

En lo referente al temor, Epicuro lo analiza, sobre todo, desde el miedo que tenemos a la muerte. Sin embargo, hace un breve apunte del miedo que podamos tener a los dioses al comienzo de este asunto. Para refutar ese miedo irracional a la divinidad, parte de un sentido propio de esta. Dios sí tiene ciertas cualidades comunes al concepto de la mayoría, como la inmortalidad y felicidad (P.87-88). Lo que establece aquí Epicuro es la indiferencia absoluta de los dioses frente a la existencia de los seres humanos. Dios existe, pero nuestras acciones son indiferentes para él, de modo que podríamos decir que propone una suerte de deísmo. En consecuencia, temer a los dioses porque nos puedan castigar o tener un concepto bueno en el sentido relacional porque nos premian, es un error. Luego, yerra, tanto el que teme a los dioses, como el que se piensa dichoso por ellos.

Es sobre el temor a la muerte donde se extiende más nuestro filósofo. El miedo a la muerte es algo irracional, puesto que todo el mal que podamos sufrir se basa en nuestra dimensión sensual, es decir, en nuestros sentidos. Sin embargo, la muerte no puede generar en nosotros daño alguno, ya que esta no es otra cosa que la ausencia completa de existencia y con ello la pérdida de toda sensibilidad (P.88). En consecuencia, una vez muertos no sentimos más, no padecemos, ni nos alegramos, simplemente no somos más. Pero no es solo la frontera más allá de la muerte lo que tememos, sino también su espera, puesto que es imprevisible, irremediable e inmanente. Esto tiene menos sentido aún, pues si algo en su dimensión ontológica positiva no puede hacernos ningún mal, menos aún en su grado negativo cuando carece de presencia ante nosotros. En otras palabras, tenemos miedo a una idea —y para más inri a una idea equivocada— y no a algo que nos pueda alcanzar verdaderamente. Ahora bien, esto no implica que la muerte sea algo deseable como algunas personas tan desdichadas como erradas piensan, puesto que esto hace que despreciemos la vida, algo a todas luces censurable por Epicuro (P.89). Tampoco hay que temer que nuestra vida pueda ser extremadamente corta por la llegada «prematura» de la muerte, pues mejor es vivir poco y bien, que mucho y de manera equivocada y desafortunada. En conclusión, la vida es algo deseable por todos, si no fuera así, los que dicen lo contrario serían coherentes con sus afirmaciones y aplicarían el fármaco de la muerte a su sufrimiento.

Al final de su carta, retoma Epicuro el tema del temor vinculado a la muerte, los dioses y el irremediable destino (P.91-92). Defendiendo la voluntad libre del ser humano para permanecer sereno y aceptar los embates de la vida, ya sean impuestos por el destino o por puro azar, pues refuta la predestinación y ausencia de libertad frente al destino que proponían los físicos presocráticos, considerando esto como posibles causas de las creencias mitológicas. Lo que es lo mismo, la personas creyeron en unos dioses providentes porque no sabían vivir conforme a su libertad y esto generó un miedo atroz.

2. Posición personal

No pienso que los argumentos esgrimidos por Epicuro respecto al miedo a los dioses sean muy certeros. Para empezar, se basa una redefinición propia del concepto de Dios. En otras palabras, elabora una idea *ad hoc* para que su posterior argumentación tenga solidez. Es decir, si aceptamos sus premisas sin cuestionarlas, su argumento es absolutamente válido, el problema es que sus premisas se pueden, al menos, cuestionar. Es más, que Dios sea indiferente a las acciones humanas es tan válido y discutible como que castiga a los que viven de una manera inapropiada, puesto que ninguna afirmación es contrastable.

Respecto al miedo a la muerte, parece que su argumentación tiene más solidez que el miedo en lo referente a la divinidad. Ahora bien, también es cierto que debemos aceptar que después de la muerte nos espera la absoluta nada, ausencia total de existencia. Una afirmación un tanto presuntuosa, puesto que esto solo lo podría saber alguien que ha muerto y en el caso de ser cierto, tampoco lo podría llegar a conocer, ya que la muerte lo privaría de experimentar nada. Por lo tanto, nos topamos con un problema que resulta más paradójico que resolutivo en esta concepción. Pero concedamos que después de la muerte nos espera la nada más absoluta. Aun así, de aquí no tiene porque seguirse la ausencia de temor, sino que se puede producir en nosotros —como afirma Heidegger— esa angustia ante la nihilidad. El solo pensamiento de la absoluta nada genera en el ser humano algo que nos distingue del resto de seres vivos, esa experiencia existencial angustiante al ser conocedores de nuestra finitud, aunque ello no implique un sufrimiento tras la muerte. En este mismo orden de ideas, pensar la muerte desde la frontera de la muerte es algo contradictorio racionalmente, puesto que ya no somos más. Como entes arrojados a la existencia, nos preocupan y aterran las

cosas desde nuestra dimensión ontológica existencial y no más allá de ella. Es en el más acá donde debemos ocuparnos de lo que tememos y amamos, no en un pretendido más allá, el cual, además, afirma Epicuro que existe.

Por otro lado, el miedo al destino establecido no es algo que se resuelva, ya que la realidad de que algo vaya suceder irremediablemente no elimina las emociones básicas del ser humano, puesto que no somos máquinas. Es más, es la razón, nuestra conciencia, lo que hace que temamos cosas que aún no han llegado o momentos que sabemos que llegarán como la enfermedad o la pérdida de seres queridos. Esto, lejos de hacernos desdichados, nos hace humanos y nos prepara para futuras vicisitudes. Algo similar ocurre con la incertidumbre. El miedo a lo desconocido, como la muerte o la propia divinidad, es algo que nos acompaña, pero que también nos ha ayudado a sobrevivir como especie. Si anulamos por completo el miedo a lo que no conocemos, es muy probable que nos volviéramos excesivamente imprudentes y no hubiéramos sobrevividos como especie. Esto sin contar las consecuencias negativas de la supresión de las emociones, que parece ser el propósito de los razonamientos expuesto por Epicuro.